

АКТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

*Андижанский государственный
педагогический институт
«Дошкольное образование», студентка
Вохитдинова Ойнасибхон*

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15226924>

Аннотация. Статья посвящена реформам в системе дошкольного образования Республики Узбекистан, правовым основам дошкольного образования: проблемам и решениям.

Ключевые слова: дошкольное образование, система, реформа, правовая база.

ВВЕДЕНИЕ

По данным специалистов, человек усваивает до 70% всей информации и знаний, приобретенных за жизнь, еще до достижения пятилетнего возраста.

В связи с этим в Республике особое внимание уделяется развитию системы дошкольного образования. Качество учебно-воспитательного процесса в дошкольных учреждениях во многом определяет, насколько успешно дети смогут учиться в школе и достигать высоких результатов.

Дошкольное образование в Узбекистане направлено на интеллектуальное, личностное и физическое развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет. Оно обеспечивает формирование умственных, физических и социальных навыков у ребенка, начиная с 2 месяцев и до 7 лет.

Воспитание детей может осуществляться в государственных и частных детских садах, центрах дошкольного образования, центрах раннего развития и других учреждениях. Основной целью дошкольного образования является приобщение ребенка к основам культуры, правилам поведения в обществе, а также развитие его интеллектуальных и эстетических способностей.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Современные дошкольные учреждения отличаются многофункциональностью, разнообразием форматов, свободой в выборе приоритетных направлений образовательного процесса и использованием различных программ обучения. Однако это снижает уровень вариативности, самостоятельности дошкольных учреждений и их адаптивность к региональным условиям.

Согласно типовым положениям, система дошкольного образования включает несколько видов учреждений:

Детские сады с приоритетным развитием в определенной области (интеллектуальной, художественно-эстетической, физической и др.).

Компенсирующие детские сады, ориентированные на коррекцию отклонений в физическом и психическом развитии.

Детские сады пристрахотра и оздоровления, направленные на санитарно-гигиенические и оздоровительные мероприятия.

Комбинированные детские сады, включающие разные группы (общеразвивающие, компенсирующие, оздоровительные).

Центры развития ребенка, обеспечивающие комплексное физическое и психическое развитие детей.

Таким образом, дошкольное образование включает учреждения с разными функциями, но все они придерживаются принципов светскости и направлены на воспитание и обучение детей.

Дошкольные учреждения — это первые социальные институты, где ребенок учится взаимодействовать с окружающим миром. Здесь он осваивает основы общения и поведения

в обществе, что способствует его развитию. Эффект подражания играет ключевую роль в раннем возрасте, а воспитатели помогают детям адаптироваться и развиваться.

Дошкольное образование оказывает значительное влияние на формирование личности, так как именно в этом возрасте закладываются базовые знания и ценности. Исходя из этого, в Узбекистане были приняты нормативные акты и комплексные меры по развитию этой сферы.

Однако исследования показывают, что существующая система управления дошкольным образованием имеет недостатки, мешающие своевременному выявлению проблем и внедрению инновационных решений.

Основные проблемы дошкольного образования в Узбекистане:

Недостаточная инфраструктура, ограничивающая охват детей дошкольным образованием.

Низкий уровень финансовых стимулов для педагогов, что влияет на качество воспитания.

Проблемы с обеспечением учреждений продовольствием, финансированием и медицинским обслуживанием.

В связи с этим был принят Указ Президента Узбекистана «О мерах по коренному совершенствованию системы дошкольного образования», который подверг критике работу ответственных министерств и ведомств.

Одним из ключевых решений стало создание Министерства дошкольного образования Республики Узбекистан, аналога которого нет в мире. Министерство занимается:

Реализацией государственной политики в сфере дошкольного образования.

Разработкой предложений по совершенствованию законодательства.

Внедрением современных образовательных методик и технологий.

Воспитанием детей в духе национальных и общечеловеческих ценностей.

С 1 января 2018 года началось создание новых дошкольных учреждений на условиях государственно-частного партнерства в Ташкенте, Нукусе и других областных центрах. Этот механизм предполагает:

Выделение земельных участков инвесторам сроком на 50 лет.

Обеспечение соответствия образовательным и санитарным стандартам.

Налоговые льготы и льготные кредиты для инвесторов.

Также государственные дошкольные учреждения в Ташкенте получили право заключать прямые контракты на поставку продуктов питания, что может быть распространено и на другие регионы.

Принята «Дорожная карта» по дальнейшему развитию дошкольного образования, в том числе:

Создание необходимой инфраструктуры.

Поддержка частного сектора дошкольного образования.

Внедрение лучших международных практик.

Упрощение процедур лицензирования частных детских садов.

Комиссия по реформированию дошкольного образования анализирует существующие проблемы, коррупционные риски и другие факторы, препятствующие развитию отрасли.

Современное дошкольное образование должно быть направлено не на ускоренное развитие ребенка, а на гармоничное обогащение его возможностей. Это позволит сохранить физическое и психическое здоровье детей, поддерживать радость детства и обеспечить их успешную адаптацию в дальнейшем.

Реализация указа Президента позволит вывести дошкольное образование в Узбекистане на новый уровень, улучшить инфраструктуру и повысить качество образовательного процесса.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил яқунлари ва 2017 йил истиқболларига бағишланган мажлисидаги нутқ // Халқ сўзи. 2017 йил 16 январь, № 11.

2. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб ҳалқимиз билан бирга курашимиз. –Т.: Ўзбекистон, 2017.

3. Ш.М.Мирзиёевнинг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги Фармони. Lex.uz

4. Ш.М.Мирзиёев.“Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш – юрт тараққиёти ва халқ фаровонлиги гарови” мавзусидаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 24 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси.–Т.:“Ўзбекистон”.2017.–48 б.

5. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию управления системой дошкольного образования» от 30 сентября 2017 года № УП-5198. Lex.uz

6. Закон Республики Узбекистан от 29 августа 1997 года № 464-I "Об образовании".

7. Avazov Komil Hollievich, Spiritual and Moral Aspects of the Formation of a sustainable Society International Journal of Humanities Social Sciences and Education 2017,4(10): 1-9

8. Komil Avazov Internal and external threats of modernity, security and stability of the modern society and their affinity//The article was presented for the publication in the bulletin Russia and the Moslem World. //Russia and the moslem world. 2017.№3 (297).